

5^{ta} Reunión General de la RedGobMet 2021

Jornadas para la Cocreación de la Agenda de Estudio

El Colegio de Jalisco
25 a 29 de octubre

Modalidad Híbrida

PROGRAMA

JuNES 25

	Track	Titular Actividad	Participantes
10:00 11:00	Voces Internacionales Mensaje Inaugural	Dr. Luis Aguilar Villanueva El Colegio de Jalisco, México Gobernanza Metropolitana: una reflexión sobre su estado actual	

Ingresa al Mensaje Inaugural

YouTube El Colegio de Jalisco <https://youtu.be/6juedxNWGQU>

11:00 13:00	Conferencia Magistral	Dr. Ricard Gomà Carmona Institut D'estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, España Trabajar juntos para Incidir a Escala Metropolitana	
----------------	--------------------------	---	--

Ingresa a la Conferencia Magistral

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA

13:00 15:00	Taller	Teoría sobre Gobernanza Dr. Francisco Javier Porras Sánchez Instituto Mora, México	Dra. Cecilia Cadena Inostroza Mtra. Samanta Guadalupe Rosas Nieva Dr. Francisco Javier Rosas Ferrusca Dra. Viridiana Rodríguez Sánchez Mtra. Socorro Flores Gutiérrez Mtra. Silvia Andrea Valdez Calva
----------------	--	---	---

Ingresa al Taller

Teoría sobre Gobernanza

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA

16:00 18:00	Taller	Acción Colectiva Metropolitana Mtra. María Curiel Bellón y Mtro. Oscar Guerrero Hernández Ciudad Vecina, México	Mtra. Abril Varela Varela Dr. Roberto Govela Espinosa Dr. Daniel Hernández Hernández Dr. Alejandro Martínez Hernández
----------------	--	--	--

Ingresa al Taller

Acción Colectiva Metropolitana

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA

18:00
20:00

Panel-Taller

Gobernanza Multiactoral: Cali, entre la resistencia y la integración socioambiental

Dr. Bairon Otálvaro Marín
Universidad del Valle, Cali, Colombia

Mtro. Carlos Alberto Rojas
Mtro. Óscar William Villani
Dra. Rebeca Moreno Zúñiga
Dr. Mario Alberto Jurado Montelongo
Dr. Omar Ernesto Roque Bernal
Dr. Víctor Hugo Escalera Barajas

Ingresar al Taller
Gobernanza Multiactoral

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IJNx2YKSeiy5XYupnnjvA

martes 26

	Track	Titular Actividad	Participantes
10:00 12:00	Actividad Multiactoral	Mesa de Diálogo Delimitación de Zonas Metropolitanas SEDATU – CONAPO – INEGI	Dr. Daniel Fajardo, SEDATU Mtra. Gabriela Rodríguez Ramírez, CONAPO Dra. María del Carmen Reyes Guerrero, Directora General de Geografía y Medio Ambiente, INEGI

Ingresar a la Mesa de Diálogo con
Titulares de SEDATU-CONAPO-
INEGI

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyTQagLA

12:00 14:00	Conferencia Magistral	Ph.D. Paavo Herbert Monkkonen Luskin School of Public Affairs, UCLA, Estados Unidos Gobernanza Metropolitana de Forma Urbana: Una Perspectiva Comparativa Mexico- EEUU	
----------------	--------------------------	--	--

Ingresar a la Conferencia Magistral

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IJNx2YKSeiy5XYupnnjvA

14:00 16:00	Actividad Multiactoral	Taller Delimitación de Zonas Metropolitanas Equipos Técnicos SEDATU – CONAPO – INEGI	Raúl Romo Viramontes Director de Poblamiento y Desarrollo Regional Sustentable, CONAPO Álvaro Lomelí Covarrubias Director General de Coordinación Metropolitana, SEDATU Rodrigo Jiménez Uribe Coordinador de Planeación en Población y Desarrollo, CONAPO Lic. Claudio Martínez Topete Director General Adjunto de Información Geográfica para la Administración del Territorio de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente, INEGI
----------------	---------------------------	--	--

Ingresar al Taller con Equipos
Técnicos de SEDATU-CONAPO-
INEGI

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyTQagLA

martes 26

14:00 Conferencia
16:00 Magistral

Dr. Josep Pont Vidal

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Brasil

Movimientos sociales en América Latina en la tercera década del siglo XXI: hacia nuevas líneas de conflicto

Ingresar a la Conferencia Magistral https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__lJNx2YKSeiy5XYupnnjvA

17:00
19:00

Taller

La infraestructura verde en las zonas metropolitanas: Un análisis de gobernanza de los 'bosques urbanos'

Dr. Juan Ángel Demerutis Arenas
Universidad de Guadalajara, México

Karina Aguilar Vizcaino, *Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos*
Lic. Miryam Hernández Castellanos

Ingresar al Taller
La infraestructura verde en las Zonas Metropolitanas

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA

18:00
20:00

Taller

Seguridad Pública en Zonas Metropolitanas

Mtro. Daniel Robles Torres
Universidad de la Sierra Sur, México

Dr. Carlos Obed Figueroa Ortiz

Ingresar al Taller
Seguridad Pública en Zonas Metropolitanas

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__lJNx2YKSeiy5XYupnnjvA

19:00
21:00

Panel-Taller

Segregación Urbana

Mtro. Luis Álvarez Villalobos
Universidad de Guadalajara, México

Mtro. Armando Chávez
Dr. Carlos Alberto Téllez Valencia
Mtro. Javier Rentería Vargas
Dra. Leticia Isabel Mejía Guadarrama

Ingresar al Panel-Taller
Segregación Urbana

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA

Actividades del 27 al 29 de octubre en páginas siguientes.

miércoles 27

	Track	Titular Actividad	Participantes
10:00 12:00	Taller	Género y Metrópolis Dra. Ramona Esmeralda Velázquez García Universidad de Guadalajara, México	Dra. Beatriz Lilliana De Ita Rubio Dra. Briseida Corzo Rivera Mtra. Diana Laura Ramírez Pacheco Dr. Edwin Aguirre Ramírez Mg. Cs. Erika Velásquez Chacón Dra. Fabiola Quezada Limón Lic. Fernanda Abril Bastida Cuevas Dr. Javier Gonzalo Rodríguez Ruiz Dr. Jorge Francisco Aguirre Sala Dra. Lorena Anaya Ortega Mtro. Manuel Alejandro Tejeda Marín Dra. Marisol Raigosa Mejía Lic. Marlene Yaneth Fernández Collado Lic. Mónica Sarahí Rodríguez Chávez Dr. Oscar David Valencia López Mtro. Rafael Rentería Gaeta Mtra. Samanta Guadalupe Rosas Nieva Dr. Sergio Roberto Dávalos García Dra. Silvia Lorena Lara Becerra Mtra. Suelen Emilia Castiblanco Moreno
Ingresa al Taller Género y Metrópolis		https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA	
12:00 14:00	Taller	Gobernanza Metropolitana del Agua Dr. Arturo Venancio Flores Universidad Autónoma del Estado de México, México	Dra. Edith Imelda Bernal González Dra. Erika Patricia Cárdenas Gómez Dra. María Estela Orozco Hernández
Ingresa al Taller Gobernanza Metropolitana del Agua		https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__lJNx2YKSeiy5XYupnnjvA	
12:00 14:00	PRONACE Vivienda Adecuada y Acceso Justo al Hábitat	Producción Social del Hábitat Dra. Briseida Corzo Universidad Autónoma de Chiapas, Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables, México	Dra. Carmen García Gómez Dra. Leticia Peña Barrera Dra. Norma Mejía Morales Dr. Pedro Leobardo Jiménez Sánchez Dr. Francisco Javier Rosas Ferrusca
Ingresa al Taller del PRONACE Producción Social del Hábitat		https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA	
16:00 18:00	Taller	Ciudad y Gobernanza del Agua Dra. Alicia Torres Rodríguez y Dr. Juan Pablo Rojas Ramírez Universidad de Guadalajara, México	Dr. Juan Manuel Mates Barco Dra. Sofía Mendoza Bonhe Dr. Octavio González Santana Dr. José Luis Seefoó
Ingresa al Taller Ciudad y Gobernanza del Agua		https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA	

18:00
20:00

Taller

Ciudades Inteligentes

Dr. Raúl Hernández Mar
Universidad Autónoma Metropolitana-Lerma

Dr. Juan Ángel Demerutis Arenas
Dr. Mayra Gamboa
Dr. Víctor Larios

Ingresar al Taller
Ciudades Inteligentes

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__lJNx2YKSeiy5XYupnnjvA

jueves 28

Track	Titular Actividad	Participantes
09:30 10:00	Voces Internacionales	Ph.D. Nuno Pinto University of Manchester, Reino Unido Herramientas de Decisión para Resiliencia de Movilidad

Ingresar a Voces Internacionales

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA

10:00 12:00	PRONACE Vivienda Adecuada y Acceso Justo al Hábitat	Movilidad en Contextos Metropolitanos Dr. Luis Adolfo Ortega Granados Universidad de Guadalajara, México	Dr. Carlos Crespo Dr. Carlos Clemente Dra. Carmen Barranco Dra. Carmen Icazuriaga Dr. Edgar Ramírez de la Cruz Dr. Eliud Gálvez Lic. Gabriela García Dra. Ivette Flores Mtra. Laura Paniagua Mtra. Miriam Anahí Guerra Hernández Dr. Rodolfo Aceves Mtra. Sandra González Mtra. Tulia Leal Arriaga
----------------	--	---	--

Ingresar al Taller del PRONACE
Movilidad en Contextos
Metropolitanos

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA

12:00 14:00	Taller	Migración en Contextos Metropolitanos Dr. Julio Santiago Hernández Universidad de Guadalajara, México	<i>Por confirmar</i>
----------------	--------	--	----------------------

Ingresar al Taller
Migración en Contextos
Metropolitanos

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA

En siguiente página encontrará las actividades vespertinas del jueves 28 de octubre.

jueves 28

Track	Titular Actividad	Participantes
<p>16:00 18:00</p> <p>Taller </p>	<p>Desaparición de Personas en Contextos Metropolitanos</p> <p>Arturo Durán Padilla y Jacqueline Garza Placencia El Colegio de Jalisco, México</p>	<p>Lic. Diego Alonso García Núñez</p>
<p>Ingresar al Taller Desaparición de Personas en Contextos Metropolitanos</p>	<p>https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA</p>	
<p>18:00 20:00</p> <p>Taller </p>	<p>Relatos de la Gobernanza en los Estudios Metropolitanos</p> <p>Dr. Carlos Alberto Navarrete Ulloa El Colegio de Jalisco / Universidad de Guadalajara, México</p>	<p>Dr. Arturo Orellana Ossandón <i>Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile</i> Dr. Gerardo Silva <i>Planejamento e Gestão do Território da Universidade do ABC, São Paulo, Brasil.</i> Dr. Pablo Zapata <i>Centro de Análisis Político, Universidad EAFIT, Colombia</i> Dr. Rodrigo Carmona <i>Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina</i></p>
<p>Ingresar al Taller Relatos de la Gobernanza en los Estudios Metropolitanos</p>	<p>https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA</p>	

viernes 29

Track	Titular Actividad	Participantes
<p>10:00 12:00</p> <p>Voces Internacionales</p>	<p>Dra. Valeria Guarneros-Meza De Montfort University, Leicester, Reino Unido De la austeridad a la informalidad: una perspectiva para el desarrollo de una agenda urbana en la post-pandemia</p>	
<p>Ingresar a Voces Internacionales</p>	<p>https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyT0agLA</p>	

12:00 14:00	Actividad Multiactoral	Ph.D. Nuno Pinto / IMEPLAN University of Manchester, Reino Unido Taller BeDS for BUG Guadalajara	
<i>Enlace de ingreso disponible próximamente.</i>			
14:00 15:00	Plenaria de Cierre	Comité Organizador RedGobMet	Titulares y participantes-talleristas.
Ingresa a la Plenaria de Cierre		https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lj451Ny0SoS22diyTQagLA	

